

ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ БОЛЬШОЙ И ЕГО СИНОНИМЫ

Джураева Шоира Исроиловна

Преподаватель русского языка и литературы кафедры «История и филология»

Азиатский международный университет.

Бухара, Узбекистан.

jurayevashoira74@gmail.com<https://doi.org/10.5281/zenodo.15466155>

***Аннотация.** Настоящая статья посвящена изучению парадигматических связей прилагательного большой на основе его сочетаемости с именами существительными названиями лица в современном русском языке.*

***Abstract.** This article is devoted to the study of paradigmatic connections of the adjective big based on its compatibility with nouns and names of persons in the modern Russian language.*

Изучение системного характера лексики становится все более актуальным, о чем свидетельствует большой лингвистический интерес со стороны исследователей к данной проблеме языка.

Парадигматические отношения лексических единиц являются одним из проявлений системных связей на лексическом уровне. В парадигматике лексические единицы оцениваются с точки зрения общности и различий, все элементы парадигмы рассматриваются в оппозиционных отношениях. В первую очередь выявляется их семантическая общность, наличие которой позволяет рассматривать их на одинаковом уровне одновременно. А так как каждое отдельное слово наделено и определенными отличительными признаками, оно изучается и отдельно от других единиц того же уровня.

Такое сопоставительное изучение имеет большие преимущества, так как дает возможность глубже проникнуть в семантическую структуру каждого слова - члена парадигмы.

Под парадигматическими отношениями в лексике понимаются прежде всего отношения единиц в пределах **лексико-семантических групп (ЛСГ)**, синонимических и антонимических рядов (групп).

Качественные прилагательные как часть речи являются наименее изученной областью в семасиологических исследованиях. Это объясняется определенными сложностями семантического характера прилагательных, и в первую очередь отсутствием у них конкретной предметной соотнесенности. Данная лексико-грамматическая категория наравне с другими категориями языка также участвует в сфере обозначения предметов и явлений действительности, но выражает в своих значениях понятие "свойства", "качества предмета в сочетаниях с определяемыми существительными. Тем не менее на примере качественных прилагательных можно наглядно представить парадигматические связи, существующие между единицами языка.

Одним из видов лексической парадигматики являются синонимические связи слов, которые носят различный характер у разных частей речи.

Синонимические связи качественных прилагательных, и в частности прилагательного **большой**, имеют свои специфические особенности. Одна из них - способность к широкой сети синонимических отношений (ср.: синонимический ряд со значением «значительный по протяженности в пространстве» – большой, огромный, громадный, порядочный, здоровенный, значительный, неизмеримый; синонимический ряд

со значением «значительный по числу кого-чего-либо - *большой, огромный, громадный, немалый, обширный, крупный, порядочный, значительный, многочисленный, великий*).

В качестве синонимов рассматриваются слова, сходные в отдельных своих значениях (*лексико-семантические варианты ЛСВ*). Различия, проявляющиеся в оттенках значения, вызывают самые большие трудности при рассмотрении явления оттенков синонимии. Для выявления оттенков синонимов здесь используются: 1) особенности лексической сочетаемости прилагательных-синонимов; 2) их градуальные особенности 3) взаимозаменяемость.

В синонимии при взаимозаменяемости обычно выдвигается два необходимых условия: тождество или близость значений слов-синонимов и общность их сочетаемости.

Как известно, первое из условий взаимозаменяемости является обязательным, так как синонимы «...слова, близкие или тождественные по своему значению, обозначающие одно и то же понятие...». Сочетаемость же в определенных речевых условиях (ситуациях) может быть раз личной, она играет важную функциональную роль в выборе синонима и служит различительным признаком последних. В связи с этим, на наш взгляд, взаимозаменяемость в первую очередь, служит для проверки синонимичности слов. Исследование синонимических отношений, особенно при многозначности, требует самого тщательного изучения опорного слова синонимического ряда доминанты. Таким словом в данном случае является лексема *большой*. Как известно, актуализация ЛСВ у имен прилагательных происходит на основе их сочетаемости с определяемыми существительными. В связи с этим рассматривается лексическая сочетаемость прилагательного *большой*, которая позволяет судить о том, что система его значений есть сложный комплекс его употреблений с обширным кругом существительных современного русского языка. Для более четкого разграничения значений прилагательного все существительные, определяемые им, распределяются по тематическим группам, выделение которых в лексике основано на «внеязыковых» связях.

Прилагательное *большой* при сочетании с одушевленными существительными тематических групп названий лица манифестирует несколько ЛСВ.

I. ЛСВ «значительный по величине, размеру».

С существительными - названиями лица с указанием на возрастные особенности, пол, внешний вид (*большой мальчик, мужчина, старик, женщина...*) ... *В приемной стома большой толстый мужчина с мясистым лицом, густыми черными бровями* (М.Шагинян. Человек и время).

Слово *большой* в данном ЛСВ служит для характеристики внешнего облика человека, его роста, телосложения, ширины в плечах: *Галя представила Лукашина большого, грузно сидящего в кресле у телефона...* (И. Ракша. Далеко ли до Чукотки?).

Отмечены сочетания прилагательного *большой* с личными и указательными местоимениями... *Он такой был большой, здоровый...* (К. Симонов. Дни и ночи); *Она садилась и с улыбкой глядела на него большого и сильного...*

(С. Воронин. В метро).

Слово *большой* в этом ЛСВ вступает в синонимические отношения с прилагательными *огромный, громадный, здоровенный, крупный*.

Высокий, даже огромный, чуть сутулый, хмурый от застенчивости Аношик, прежде чем сесть за стол, недоверчиво нацупал стул (В. Кожевников. Поле жизни).

... На тропке показался большой сутулый хозяин с ружьем в руке и трубкой во рту (А. Жуков. Дом для внука). Крупная женщина с сумрачным, темным лицом... (М. Горбунов. Жаворонок, жаворонок, прилети); ...здоровенный верзила... (А. Жуков. Дом для внука).

Употребляясь с существительными, обозначающими внешний облик человека, синонимы имеют некоторые различия в сочетаемости. Так, например, синонимы *большой* и *крупный* чаще всего сочетаются с существительными *девушка, женщина, мужчина, мальчик, парень*, а синонимы *огромный, громадный, здоровенный* с существительными *мужик, здоровяк, верзила, детина* и т. п. Прилагательное *здоровенный* резко выделяется среди рассматриваемых синонимов своей принадлежностью к разговорно-бытовому стилю: *Здоровенные дядьки в темных очках мчались по крутому склону на сопках, работали рулями, поднимали снежные вихри* (А. Скрябин. Запретный знак); ...здоровенная *тетка* (В. Шугаев. Осень в Мойске).

В сфере взаимозаменяемости ближе всех расположены и в связи с этим могут быть легко взаимозаменяемы такие синонимы, как *большой, крупный, огромный, громадный* при условии их сочетаемости с одинаковыми существительными данного тематического ряда: *человек, юноша, парень, женщина, мужчина*.

Синонимы различаются степенью градации признака. На высшей градационной точке находятся синонимы *здоровенный, громадный*, на низшей *большой*, посередине *огромный* и *крупный*.

II. ЛСВ «значительный по способностям, выдающийся»

С существительными - названиями лица по профессии, роду деятельности, способностям, увлечениям (*большой художник, писатель...*).

В данном ЛСВ прилагательное *большой* сочетается только с теми существительными, которые так или иначе связаны с различными сферами духовной культуры (искусством, наукой, творческой деятельностью), требующими от человека самого высшего проявления таланта, творческих сил и способностей.

Такое под силу не просто балерине пусть даже самой блестящей, лишь поистине большой актрисе... (Т. Хренников. Пути творческого поиска).

Еще недавно, в начале нашего века, такой большой и оригинальный мыслитель, как Илья Ильич Мечников, считал, что наука в процессе своего саморазвития приведет человечество к счастью, улучшит не только материальную жизнь, но и самого человека (С. Резник. Наука в руках человека).

Слово *большой* в данном ЛСВ употребляется и с существительными, которые содержат общее понятие всей выделенной тематической группы. Это родовые существительные: *руководитель, ученый, мастер, виртуоз, умелец*.

Когда меня показывали очередному профессору, мама обязательно шепотом предупредила, что это самое большое светило (А. Алексин. Раздел имущества). *Да, не ошибся он в Володьке. Инженер божьей милостью. Масштаб есть. Решает смело, крупно. Большой руководитель растет* (О. Кириллов. Все на земле).

В ЛСВ «значительный по способностям, выдающийся» прилагательное *большой* содержит признак качественной оценки лица со стороны коллектива. Конкретное лицо характеризуется с точки зрения его профессиональных навыков, умения, умственных и духовных способностей.

В данном значении синонимические связи у прилагательного *большой* сужаются *большой, крупный, великий*.

Первые серьезные достижения в изучении работы мозга принадлежат великому русскому ученому Ивану Петровичу Павлову и его многочисленным ученикам (Б. Сергеев. Занимательная физиология). ... Учись он дальше, то есть поступи в институт, вполне возможно, стал бы крупным ученым (С. Воронин. Василиса Прекрасная).

Синонимы имеют свою собственную, индивидуальную сочетаемость ср.: *крупный инженер, великий пианист, великий трагик, большой книголюб* и т. п.

Взаимозамена синонимов возможна во всех случаях их употребления синонимом *большой*, в идентичных контекстах - и друг другом.

Градационный признак распределяется следующим образом: *большой, крупный, великий*.

III. ЛСВ «значительный по возрасту, взрослый»

С существительными названиями лица по родственным или каким-либо отношениям. Рассматриваемый тематический ряд состоит из ограниченного числа существительных - *внук, сестра, дочь, племянница, дитя, ребенок*.

Иногда в тексте художественных произведений слово *большой* сочетается и с местоимениями I и II лица. В данном ЛСВ прилагательное *большой* содержит качественную характеристику возраста, которую дает объекту обычно взрослый человек, поэтому контекст часто построен как прямая речь.

«На каникулы приехал, Тиша?» - спросила женщина, не здороваясь и не повернув даже головы. - Какой ты большой стал, — сказала она все так же... На третьем курсе, говоришь?» (А. Черноусов. Чалдоны). «Ты уже большой, - сказала мама, как не стыдно проситься на руки?» (В. Панова. Сережа).

В значении 'значительный по возрасту, взрослый' синонимов в пределах данной микросистемы не обнаружено.

IV. ЛСВ «значительный по степени проявления»

С существительными, характеризующими лицо со стороны моральных, умственных и деловых качеств. Существительные данного тематического ряда существительных также содержат характеристику лица, которая дается со стороны окружающих его людей, при этом у объекта выделяется какая-то отдельная черта характера (положительная или отрицательная), склонность к какому-либо действию (*большой скандалист, вун, умник, гуляка, растяпа*), возможна также оценка и внешней ней характеристики (*большой красавец, симпатяга*).

Садясь в машину, я вспомнил недавний разговор с начальником разведывательного отдела штаба округа Петром Петровичем Евстигнеевым, большим умницей и милейшим человеком (А. Новиков. В небе Ленинграда, июнь июль 1941)

Данный ЛСВ вступает в синонимические отношения с прилагательными *большой, порядочный, великий*.

Нина Васильевна завуч вечерней школы, большая общественница, человек известный в нашем городе... (Г. Пряхин. Интернат).

Она (Таня) была порядочная злючка, никого так не боялись в комитете, как ее (Д. Гранин. После свадьбы)

Рассматриваемые синонимы довольно часто встречаются в прямой речи, где содержится характеристика лица носителя того или иного признака: (Алик) *«Девочки у нас*

порядочные зануды..» (Ю. Герман. Я отвечаю за все); (Виктоша) *«Все-таки вы порядочный болтун, хотя и продолжаете мне нравиться»* (А. Арбузов. Сказки Старого Арбата); (Виктоша) *«Вы великий гид - сколько мне тут открыли чудесного...»* (А. Арбузов. Сказки Старого Арбата); (Старшина) *«Дед мой, Терентий Тябликов, пензенский мужик из-под Чембар, был, как и я, великий задира»* (С. Крутилин. Апраксин бор).

Все синонимы взаимозаменяемы.

Степень градации распределяется следующим образом: на высшей градационной точке находится синоним *великий*, на низшей *большой*, посередине – синоним *порядочный*.

V. ЛСВ «значительный по положению»

С существительными названиями лица по занимаемой должности, званию, положению в обществе, чину (*большой начальник, особа, персона, посланник, руководитель и т. п.*). Слово *большой* чаще всего сочетается с существительными *начальник* и *начальство* (последнее выступает при этом и как собирательное существительное, и как слово, обозначающее чин).

А вопрос был безжалостно ясен: как могло случиться, что неожиданно для себя он оказался вдруг просто ненужным не только новому большому начальству..., но даже и своим сыновьям (Г. Березко. Необыкновенные москвичи). *Вдруг откуда ни возьмись майор. Он всегда появляется незаметно. Даже в казарму утром входит бочком-бочком, будто он тут не самый большой начальник, а так сосед любопытный* (С. Крутилин. Апраксин бор).

В данном ЛСВ слово *большой* активно сочетается и с существительным *человек*: ... *Он (Гротов) большой человек, главный врач городской поликлиники* (В. Сикорский. Фигура); *«Хороший мужик, сказал сосед Юрию. -И человек-то большой. В газетке рядом с Рокоссовским снят»* (В. Рынкевич. Далекое голубое сияние).

В ЛСВ «значительный по положению» синонимических связей у выделенного прилагательного не наблюдается.

Широкая лексическая сочетаемость, свойственная лексеме *большой* только с рассматриваемыми группами существительных, позволяет выделить 5 ЛСВ: 'значительный по величине, размеру, 'значительный по способностям, выдающийся', 'значительный по степени проявления, значительный по возрасту, взрослый', 'значительный по положению.

Толковыми словарями современного русского языка самостоятельно выделяются (с учетом сочетаемости слова *большой* с существительными названиями лица) лишь три ЛСВ 'значительный по возрасту, взрослый', 'значительный по способностям, выдающийся', 'значительный по величине, размеру. Особо следует отметить, что в последнем ЛСВ, а именно в значительный по величине, размеру, прилагательное *большой* характеризует не только человека с точки зрения его возраста, роста, физического сложения, умственных и деловых качеств, способностей и положения в обществе, но определяет и другие одушевленные в неодушевленные существительные названия представителей животного и растительного мира (*большой слон, птица, бабочка; большой дуб, гриб, цветок*); названия возвышенностей (*большой холм, гора, склон, сопка, бугор*); названия различных приспособлений, приборов, инструментов и аппаратов (*большая труба, ножницы, верстак, лопата*); названия продуктов питания (*большой батон, торт, конфета*); названия небесных светил (*большой месяц, луна, звезда, солнце*); названия предметов домашнего обихода (*большая щетка, картина, открытка, брошь, покрывало, подушка*).

Прилагательные, входящие в синонимические отношения, имеют ту же лексическую сочетаемость с существительными тематических групп, что и слово *большой*.

Объясняется это тем, что это слово является опорным во всех описываемых синонимических рядах, лишено эмоционально-экспрессивных компонентов значения и имеет реальные семантические связи с другими членами ряда по общности их значений и сочетаемости. В рассматриваемом случае для слова *большой* характерны синонимические связи в основном только в трех ЛСВ значительный по величине, размеру, значительный по способностям, выдающийся, 'значительный по степени проявления с прилагательными *огромный, громадный, здоровенный, крупный, великий, порядочный*.

REFERENCES

1. Толковый словарь русского языка / Под ред. Д. И. Ушакова. М., 1935-1940;
2. Словарь русского языка: В 4-х т. М., 1957-1961;
3. Словарь современного русского литературного языка: В 17-ти т. М.: Л., 1948-1965;
4. Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1981.
5. Ш.И.Джураева. «Работа над стилистической окраской слова». Published September 24, 2024 | Version v1 <https://zenodo.org/records/13834911>
6. Ш.И.Джураева. « О культуре педагогического труда учителя неродного языка» Published 2024-10-15
7. <https://universalpublishings.com/index.php/mpttp/article/view/7532>
8. Ш.И.Джураева. «ОТБОР ГЛАГОЛЬНЫХ ФОРМ ПРИ ИНТЕНСИВНОМ ОБУЧЕНИИ ЧТЕНИЮ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ». (2024). MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE, 2(11), 219-226. Published 2024-11-28 <https://universalpublishings.com/index.php/mpttp/article/view/8286>,
9. Джураева, Ш. (2024). НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦ ЖЕНСКОГО ПОЛА ПО ПРОФЕССИИ, ДОЛЖНОСТИ. MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE, 2(12), 324–336. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14553263>
10. Джураева Шоира Исроиловна. (2025). ОБУЧЕНИЕ ОПИСАНИЮ КАК ТИПУ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14610288>
11. Джураева Шоира Исроиловна. (2025). УЧИМСЯ УЧИТЬ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15059643>
12. Джураева Шоира Исроиловна. (2025). ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14889410>
13. Джураева Шоира Исроиловна. (2025). СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНТОНАЦИОННЫХ НАВЫКОВ. СИСТЕМА УПРАЖНЕНИЙ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15284209>
14. М. Р. Шарафутдинова. «ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ К УРОКАМ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ ЧЕРЕЗ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ НА УРОКАХ РКИ МЕЖПРЕДМЕТНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ». Published May 14, 2024 | Version v1 <https://zenodo.org/records/11191666>,
15. М. Р. Шарафутдинова. «ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕТОДОВ В

- УЧЕБНОВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ» Published November 7, 2023 | Version v1<https://doi.org/10.5281/zenodo.10077408>,
16. М. Р. Шарафутдинова. «ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ» Published December 14, 2023 | Version v1<https://doi.org/10.5281/zenodo.10383213>
 17. М. Р. Шарафутдинова. «ИНТЕГРИРОВАННЫЕ УРОКИ РУССКОГО ЯЗЫКА». Published January 8, 2024 | Version v1 <https://doi.org/10.5281/zenodo.10467785>
 18. Хасанова Лола Адизовна. (2025). РУССКИЙ И УЗБЕКСКИЙ ЯЗЫКИ В ПЕРЕВОДЕ: ОТ ИСТОРИИ К СОВРЕМЕННОСТИ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14919260>
 19. Khasanova L. A. NATIONAL SPECIFICITY OF UZBEK-RUSSIAN TRANSLATIONS (BASED ON THE WORKS OF P. KADYROV) American Journal of Interdisciplinary Research and Development ISSN Online: 2771-8948 Website: www.ajird.journalspark.org Volume 38, March - 2025
 20. <https://www.ajird.journalspark.org/index.php/ajird/article/view/1503/1450>
 21. Хасанова Лола Адизовна. (2025). Современное И Качественное Образование – Основа Развития. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15239193>
 22. Нарзуллаева Шоира Бахшиллоевна. (2025). ОБРАЗ АВДОТЫИ РЯЗАНОЧКИ В РУССКОМ ФОЛЬКЛОРЕ И СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15099883>
 23. Нарзуллаева Шоира Бахшиллоевна. (2025). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15274837>
 24. Нарзуллаева Шоира Бахшиллоевна. (2025). СОПОСТАВЛЕНИЕ «СКАЗКИ О МЁРТВОЙ ЦАРЕВНЕ И СЕМИ БОГАТЫРЯХ» А.С.ПУШКИНА И «СПЯЩЕЙ ЦАРЕВНЫ» В.А.ЖУКОВСКОГО. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14813424>
 25. Нарзуллаева Шоира Бахшиллоевна. (2025). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В РЕЧИ. *International Journal of Formal Education*, 4(1), 185–195. Retrieved from <https://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/4343>
 26. Нарзуллаева Шоира Бахшиллоевна. (2024). THE CULTURE OF SPOKEN LANGUAGE. ORTHOEPIC AND ACCENTUAL NORMS. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14406928>
 27. Narzullayeva, S. (2024). GAME METHODS AND TECHNIQUES USED IN RUSSIAN LANGUAGE LESSONS. *Modern Science and Research*, 3(1), 234-241.
 28. Нарзуллаева, Ш. Б. (2024). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА «ПСИХИЧЕСКОЙ АТАКИ» В РАЗБОРЕ ПРОСТЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В КУРСЕ РУССКОГО ЯЗЫКА.
 29. Бахшиллоевна, Н. Ш. (2024). Особенности Творчества Льва Николаевича Толстого. *Miasto Przyszłości*, 47, 971–975. Retrieved from <http://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/3280>
 30. Нарзуллаева, Ш. (2024). КУЛЬТУРА ЗВУЧАЩЕЙ РЕЧИ. ОРФОЭПИЧЕСКИЕ И АКЦЕНТОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ. *Modern Science and Research*, 3(12), 349–355. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/54409>
 31. Bakhshilloevna, N. S. (2024). Innovative Methods in Teaching Foreign Languages. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(3), 241-245

32. Narzullayeva, S. (2024). GAME METHODS AND TECHNIQUES USED IN RUSSIAN LANGUAGE LESSONS. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(1), 234–241. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10498329>
33. Шоира Бахшиллоевна Н. . (2023). АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(6), 420–421. извлечено от <http://nauchniyimpuls.ru/index.php/noiv/article/view/3588>
34. Нарзуллаева Шоира Бахшиллоевна. (2023). ПРОБЛЕМА НРАВСТВЕННОГО ВЫБОРА В РОМАНЕ Ю.БОНДАРЕВА «БЕРЕГ». Новости образования: исследование в XXI веке, 2(13), 240–244. извлечено от <http://nauchniyimpuls.ru/index.php/noiv/article/view/11502>
35. Narzullayeva, S. (2023). THEME AS A LITERARY CATEGORY AND VARIETIES OF TOPICS. Modern Science and Research, 2(6), 1057–1064. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/21558>
36. Нарзуллаева Шоира Бахшиллоевна. (2024). THE CATEGORY OF PLURAL IN THE RUSSIAN LANGUAGE. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14211470>
37. Нарзуллаева Шоира Бахшиллоевна. (2024). THE CULTURE OF SPOKEN LANGUAGE. ORTHOEPIC AND ACCENTUAL NORMS. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14406928>
38. SH.Narzullaevoy. (2023). ON THE LIFE WAY OF THE RUSSIAN WRITER CHEKHOV AND HIS WORKS. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7833173>
39. Нарзуллаевой Шоиры Бахшиллоевны. (2023). THEME AS A LITERARY CATEGORY AND VARIETIES OF TOPICS. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8061313>
40. INTERNATIONAL JOURNAL OF FORMAL EDUCATION
41. Саидова Олима Ботировна. (2024). Александр Александрович Блок - Один Из Самых Известных Поэтов-Лириков “Серебряного Века”. *Miasto Przyszłości*, 55, 696–700. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/5708>
42. Саидова Олима Ботировна. (2024). ЗНАЧЕНИЕ ОТЧИЗНА В ТВОРЧЕСТВЕ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВА. *Miasto Przyszłości*, 49, 472–475. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/3919>
43. Ботировна , С. О. . (2024). Склонение Имен Существительных. *Miasto Przyszłości*, 46, 531–535. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/2895>